

GUARANÁ DE MAUÉS: ANÁLISE DA CADEIA PRODUTIVA, COMÉRCIO JUSTO E EMBALAGEM DE EXPORTAÇÃO

Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 122 MAI/23 / 31/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7999902

Stéfany Bucholas Lima¹

Stefany Gomes de Oliveira²

Giseli Passador³

RESUMO

Visto que commodities podem ser definidas, primariamente, como produtos com baixo ou nenhum grau de industrialização, é comum encontrá-las em diversos itens no mercado. O guaraná, por exemplo, muito reconhecido por ser a matéria-prima base de refrigerantes, também pode ser encontrado em suplementos vitamínicos e outros medicamentos. Devido a demanda em demasia, é possível observar os impactos no meio ambiente, como esgotamento do solo, intoxicação por agrotóxicos e poluição, causada majoritariamente pelo descarte incorreto de embalagens a base de plástico. Tendo em vista os fatores citados, este estudo tem por objetivo analisar a cadeia produtiva do guaraná de Maués, assim como os diferenciais de produto e o modelo de comércio justo utilizado em negociações internacionais, os quais tornam o Consórcio de Produtores Sateré-Mawé competitivo e representativo no mercado. Através de análise qualitativa, baseada em pesquisas bibliográficas e documentais, há a proposta de transição de embalagem, trazendo uma alternativa sustentável, não

só ambiental, mas também socialmente, visto que a mudança beneficiaria produtores de juta de comunidades ribeirinhas, também localizadas na Amazônia. Como antecipação dos resultados, observa-se que o fator sustentável torna os atores mais competitivos no mercado, assim como a transição de embalagem se mostra promissora.

PALAVRAS-CHAVE: embalagem. exportação. sustentabilidade.

ABSTRACT

Since commodities can be defined primarily as products with low or no degree of industrialization, it is common to find them in various items on the market. Guaraná, for example, well known for being the basic raw material for soft drinks, can also be found in vitamin supplements and other medicines. Due to the excessive demand, it is possible to observe the impacts on the environment, such as soil exhaustion, intoxication by pesticides, and pollution, caused mostly by the incorrect disposal of plastic-based packaging. Considering the factors cited, this study aims to analyze the productive chain of guaraná of Maués, as well as the differentials of the product and the model of fair trade used in international negotiations, which make the Consortium of Producers Sateré-Mawé competitive and representative in the market. Through qualitative analysis, based on bibliographical and documentary research, there is the proposal of packaging transition, bringing a sustainable alternative, not only environmentally, but also socially, since the change would benefit jute producers from riverside communities, also located in the Amazon. As an anticipation of the results, it is observed that the sustainable factor makes the actors more competitive in the market, as well as the packaging transition shows promise.

Keywords: *export. packing. sustainability.*

1. INTRODUÇÃO

Historicamente, o Brasil é um país majoritariamente agrário, tanto no que tange sua economia interna, como também no comércio internacional. Desde a colonização, observam-se diversos ciclos produtivos sucessivos voltados ao

abastecimento do mercado mundial, sobretudo o europeu, como o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o ouro e o tão renomado café.

Nos dias atuais, devido às altas e variadas demandas do mercado mundial globalizado, cadeias produtivas voltadas a apenas um produto específico não são viáveis. Visto isso, o Brasil conta com uma safra diversificada e muitas vezes exclusiva, já que determinados produtos são tipicamente brasileiros. Dentre eles, pode-se citar não só o café, mas também o açaí, a soja, e o guaraná.

Produzido de modo sustentável e livre de químicos, o guaraná brasileiro é reconhecido mundo afora por sua qualidade e versatilidade, já que pode ser usado na indústria farmacêutica, alimentícia, química e de bebidas. Além disso, é cultivado por mão-de-obra 100% indígena, nas terras da comunidade Sateré-Mawé, localizadas no estado do Amazonas, conhecidos como filhos do guaraná (NASCIMENTO, 2016).

Tendo em vista prospectar vendas internacionais, a comunidade de Maués, na Amazônia, formou o CPSM (Consórcio de Produtores Sateré-Mawé), o qual reúne todos os produtores da região para negociar com organizações e cooperativas de outros países em um formato de comércio justo, com negociações que beneficiem ambos os lados e tragam retorno não só para o exportador e o importador, mas também para as comunidades que os cercam.

Levando em conta as propriedades específicas do produto, como a umidade, por exemplo, é necessário que o transporte seja feito de maneira cautelosa. Visto isso, a presente pesquisa tem por objetivos compreender a cadeia produtiva do guaraná e sua comercialização por via do comércio justo, afinal, qual seu impacto para as comunidades indígenas? Quais repercussões sociais, ambientais e comerciais essas práticas acarretam? Além disso, busca-se estudar a sugestão de mudança na embalagem utilizada na exportação, seria viável substituir as comumente utilizadas, a base de algodão cru ou materiais plásticos, por uma embalagem também sustentável, feita de juta, material natural cultivado por comunidades ribeirinhas da Amazônia?

2. EMBASAMENTO TEÓRICO

Segundo a teoria das vantagens comparativas proposta por David Ricardo (2018), para que o comércio internacional funcione de maneira fluida, é preciso que cada país se especialize na produção de bens específicos, os quais apresentam menor custo de oportunidade, e assim os ofereça no mercado mundial em troca de produtos que tem produção insuficiente ou inexistente em seu território. Visto isso, o Brasil se especializou no setor agropecuário e, atualmente, de acordo com a Organização Mundial do Comércio (2021), é a quarta economia mundial com maior volume de exportações no nicho.

Apesar de ser reconhecido internacionalmente pelo cultivo de soja, milho, café e cana-de-açúcar, por exemplo, o Brasil tem uma vasta gama de produtos agrícolas, muitos dos quais têm pouca concorrência no âmbito mundial, já que se trata de cultivos próprios de nosso ecossistema. O guaraná, fruto extraído de árvores exclusivas da região amazônica, se destaca nesse quesito, já que o Brasil é o único país a exportar o produto (PINTO, 1998).

2.1 Cadeia produtiva do guaraná indígena

Produzido nas terras indígenas da comunidade dos Sateré-Mawés, o cultivo e o comércio do fruto do guaranazeiro é totalmente voltado a sustentabilidade e reafirmação da identidade de seus produtores que, segundo sua própria lenda, são filhos do guaraná, já que o deus Tupã teria criado a planta após um casal indígena ter semeado os olhos de seu filho morto, motivo pelo qual as sementes são de cor negra e envoltas por uma película branca, semelhante a um olho humano (NASCIMENTO, 2016).

De acordo com estudos do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (2018), a produção e a colheita são realizadas de forma artesanal em propriedades indígenas, que realizam uma manutenção sustentável do plantio através de preservação de cerca de 60% das áreas florestais e utilização de adubação natural por parte de 70% dos produtores, que aproveitam dos recursos naturais da região, como a fértil terra preta, folhas secas e pau, já que também não possuem recursos financeiros para recorrer a outras técnicas de adubagem.

Segundo o censo agropecuário realizado pelo IBGE (2021), a produção nacional do guaraná ultrapassa 2,7 mil toneladas por ano. Porém, o país destina apenas cerca de 10% de sua produção para o mercado internacional. Cerca de 70% do montante destinado ao mercado interno é voltado ao abastecimento da indústria de refrigerantes e o restante destinado à implementação em outros produtos, como medicamentos, por exemplo (EMBRAPA, 2005). Contudo, a vantagem de ser o único fornecedor internacional da commodity reverteu ao Brasil, de acordo com o CONAB (2018), o resultado de um valor bruto de R\$27 milhões em exportações no ano de 2018, em especial para o Japão, Estados Unidos e o mercado europeu.

2.2 Comércio justo e sustentável

De forma a padronizar, facilitar e, conseqüentemente, tornar mais justas as negociações e comercialização de seus produtos, a comunidade indígena se utiliza do Consórcio dos Produtores Sateré-Mawé (CPSM), o único a ter denominação de origem, que caracteriza o guaraná indígena brasileiro como patrimônio cultural e imaterial do Brasil e Humanidade, além de possuir diversas certificações internacionais, como a Ecocert e a Forest Garden Products, e se basear nas diretrizes do comércio justo para fechar negócios com clientes internacionais. De acordo com a WFTO (World Fair Trade Organization), a prática do *fair trade* se caracteriza por visar a equidade e transparência no comércio internacional, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável das nações. Dentre os princípios estabelecidos, pode-se citar, além da organização democrática dos produtores em cooperativas, o comprometimento com a equidade de gênero, garantia de segurança e dignidade no ambiente de trabalho, proibição de mão-de-obra forçada ou infantil e o pagamento de um preço justo pelo produto, acrescido de um bônus, que é destinado ao beneficiamento da comunidade e financiamento da produção ou plantio.

Atualmente, a Itália é a terceira maior economia da Zona do Euro, com um produto interno bruto próximo aos dois milhões de euros (COUNTRYECONOMY, 2023). Trata-se de um país com setor comercial bastante desenvolvido, devido a questões históricas ligadas aos costumes do antigo Império Romano e,

posteriormente, pela formação das cidades-Estado. Dentro do comércio justo, a empresa que se destaca é a AltroMercato que, de acordo com seu próprio website, trabalha há mais de 30 anos formando cadeias de fornecimento de matérias primas naturais com mais de 40 países, como Peru, Bolívia e Índia, além do próprio Brasil.

2.3 Embalagem para exportação do guaraná em grão

De acordo com a Portaria N° 70 de 16 de março de 1982, expedida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o transporte do guaraná em grão deve ser realizado com o acondicionamento do produto em sacos de algodão, aniagem ou material plástico, como ilustrada na Figura 01, estando eles novos, limpos, em perfeito estado de conservação, obedecendo o padrão exportação, além de ter capacidade entre 20 e 40 quilos líquidos.

Figura 1 – Embalagem plástica utilizada na exportação

Fonte 1. site D24am (2021)

A utilização deste tipo de sacaria permite que o produto, que é de origem natural, preserve suas características e mantenha seu padrão de qualidade. Para ser comercializado, o Ministério da Agricultura, ainda na Portaria N°70 de 1982,

estabelece que o guaraná em grão tipo 1 deve ser proveniente de frutos maduros, sadios e desidratados, tolerando, no máximo, 12% de umidade, 2% de impurezas e 8% de defeitos. Observa-se que a categoria de sacaria utilizada, apesar de atender a demanda do produto, não é a melhor em questão de sustentabilidade, visto que a decomposição dos sacos de fibra de algodão pode demorar entre 5 a 20 meses para se desintegrar no ambiente, enquanto sacos de materiais plásticos podem demorar, de acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente (2005), até 400 anos, causando grande impacto ambiental.

Outros produtos que necessitam da preservação adequada de suas características, como o café, por exemplo, são transportados em sacarias a base de juta. Cultivada na região Amazônica por comunidades ribeirinhas, a juta é produzida de maneira sustentável, sem utilização de agrotóxicos ou produtos químicos, e transformada em sacaria de forma basicamente artesanal, necessitando apenas do auxílio de uma prensa para que torne o tecido mais fino e resistente. Para assegurar a qualidade da sacaria, podem ser adicionados ao processo malva, óleos vegetais e amido de milho (OLIVEIRA et al, 2022).

Dentre as propriedades benéficas do uso da embalagem de juta, destaca-se o controle de umidade, visto que a fibra natural pode tanto absorver o excesso de umidade do grão, como também evitar o ressecamento dele, preservação do aroma, dada a maior proteção que a juta oferece ao produto, e a facilidade de extração de amostras para inspeção, já que é possível fazer pequenos furos sem deteriorar o saco (AGRISUSTENTÁVEL, s.d.). Além disso, trata-se de um material biodegradável, o que contribui para um menor impacto ao meio ambiente.

Em 2016, a empresa Castanhhal iniciou a produção das embalagens EContainer, como a ilustrada na Figura 02, voltadas especialmente para exportação, onde as sacarias de juta, além de suportarem até 60 quilos, são fabricadas 25% mais leves do que as tradicionais (CASTANHAL, s.d.).

Figura 2 – Embalagem EContainer

Fonte 2. Site da empresa Castanhal (s.d.)

3. METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA

O presente estudo tem por objetivo compreender a cadeia produtiva do guaraná de Maués, a modalidade de negociação em formato de comércio justo, assim como propor a alteração da embalagem utilizada no transporte e exportação.

De acordo com Gil (1999, p. 17), uma pesquisa pode ser definida como “procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”.

Dentre os métodos para se realizar uma pesquisa, encontram-se a pesquisa bibliográfica, a qual se baseia em materiais elaborados previamente, como livros, publicações periódicas e impressos diversos, que, ainda de acordo com Gil (1999, p. 44-45), tem caráter exploratório, buscando entender as causas de determinado problema e, a partir do estudo, formular hipóteses de solução ou melhoria.

Enquanto isso, a pesquisa documental se assemelha a bibliográfica, sendo a maior diferença a natureza das fontes, visto que, para Gil (1999, p. 45-47):

Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores

sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos de pesquisa.

São exemplos de fontes documentais arquivos de órgãos e instituições públicas ou privadas, regulamentos, fotografias e memorandos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com as pesquisas, a alternativa de negociação por meio do comércio justo se mostra rentável e positiva para as comunidades indígenas, visto que, quando realizado com organizações com as mesmas perspectivas, o chamado fair trade traz benefícios tanto para o produtor, com um pagamento justo por um produto cultivado sem o uso de químicos ou de mão-de-obra indevida, assim como para a sociedade, visto que parte do lucro é destinado para que sejam financiados projetos sociais relacionados à educação e lazer.

No que tange a embalagem, é fabricada a base de juta se mostra vantajosa por diversos motivos. Primeiro, por ter um processo de cultivo e manufatura totalmente sustentável, realizado por famílias da mesma região do plantio do guaraná. Além disso, a embalagem é mais leve e de fácil manuseio para retirada de amostras. Destaca-se também que ela torna o transporte ainda mais seguro, visto que já é utilizada no transporte do café e se mostra adequada para o transporte de produtos que têm de manter características próprias para assegurar sua qualidade. Na tabela 01, é possível observar com clareza a distinção entre as duas embalagens:

Quadro 1 – Comparação entre tipos de embalagens

Propriedades Embalagem plástica	Embalagem de juta
--	--------------------------

Composição	Polímeros não biodegradáveis, como polietileno ou polipropileno	Juta, malva, amido de milho e óleos vegetais
Método de fabricação	Produzido através de processos industrializados	Artesanal, realizado por famílias ribeirinhas
Tempo de decomposição	Até 400 anos	Até 6 meses, o material se decompõe na natureza, podendo ser utilizado até no processo de adubagem
Amostragem	Difícil amostragem, já que o material pode facilmente rasgar no momento da retirada do produto	Fácil retirada de amostras para inspeção através de pequenos furos, os quais não deterioram a sacaria
Acondicionamento	Mantém o produto unitizado, porém não é feito unicamente para o guaraná	Por ter matéria-prima natural, tem propriedades específicas que tornam o acondicionamento benéfico, como o controle de umidade
Custo	Custo reduzido, justificado pela produção em larga escala	Custo elevado devido ao processo artesanal

Fonte 3. Adaptado de Ministério do Meio Ambiente (2005), Ministério de Agricultura (1982), Agrisustentável (s.d.)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos dados apresentados, pode-se concluir que, apesar de ainda não representar um volume expressivo no montante de exportações brasileiras, o guaraná se mostra promissor no mercado internacional, contando com ainda com a vantagem competitiva de não ter concorrência direta.

Observa-se que a cadeia produtiva dos Sateré-Mawé, objeto principal da pesquisa, se mostra como uma alternativa modelo, tanto no quesito sustentável como no comercial, para o restante dos produtores do país, visto que ilustra explicitamente que não é necessário degradar o ambiente ou se utilizar de práticas desleais no comércio para obter lucro e ganhar espaço no mercado internacional.

Fora isso, é importante destacar que, atualmente, existem alternativas ecológicas para cada etapa do processo produtivo, incluindo a embalagem, sendo esta a questão principal do estudo. O conhecimento de novas alternativas viáveis, como a sacaria de juta, é de suma importância para a evolução das operações comerciais, que permanecem gerando lixo desnecessariamente com a utilização de embalagens one-way produzidas através de processos químicos, como as de plástico, por exemplo.

Observa-se que, além dos benefícios ecológicos provenientes da sustentabilidade, existem os sociais. A utilização e comercialização dos produtos citados no estudo se tornam a fonte de renda de comunidades de certa forma vulneráveis em nosso país, visto que comunidades ribeirinhas e indígenas ainda têm pouca visibilidade.

REFERÊNCIAS

AGRISUSTENTÁVEL. **Embalagem de juta para café.** s.d. Disponível em: <<https://www.agrisustentavel.com/san/juta-embalagem-cafe.html>>. Acesso em: 22 de setembro de 2022.

ALTROMERCATO. **Quem somos.** s.d. Disponível em: <https://www.altromercato.it/chi-siamo/?_ga=2.248582660.223178873.1669115676-83161652.1669115676>. Acesso em: 15 de outubro de 2022.

CASTANHAL. **Sacaria para Café.** s.d. Disponível em: <<https://www.castanhal.com.br/upload/cartela-sacaria>

cafe.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwj5orHym_j9AhU8pZUCHTJECS4QFnoECBUQAQ&usq=A_OvVaw2qrWXiUoP1ulugqHW_vAG1> . Acesso em: 15 de outubro de 2022.

CONSÓRCIO NUSOKEN. **Consórcio dos Produtores Sateré Mawé.** s.d. Disponível em: <<https://www.nusoken.com/consorcio-dos-produtores-sater%C3%A9-maw%C3%A9>>. Acesso em: 15 de setembro de 2022.

COUNTRYECONOMY. Dados econômicos e demográficos por país. **Zona do Euro.** 2023. Disponível em: <<https://pt.countryeconomy.com/paises/grupos/zona-euro>>. Acesso em: 18 de março de 2023.

D24AM. **Mais de seis toneladas de guaraná orgânico de Maués são entregues para a exportadora.** 2021. Disponível em: <<https://d24am.com/economia/mais-de-seis-toneladas-de-guarana-organico-de-maues-sao-entregues-para-exportadora>>. Acesso em 18 de março de 2023.

EMBRAPA. **Cultura do guaranazeiro no Amazonas.** 4ª edição, 2005. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPAA-2009-09/14953/1/Sistema_Prod_Guarana.pdf>. Acesso em 15 de outubro de 2022.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar um projeto de pesquisa.** São Paulo: Editora Atlas, 1999. Disponível em: <https://wwwp.fc.unesp.br/Home/helberfreitas/tcci/gil_como_elaborar_projetos_de_pesquisa_-anto.pdf>. Acesso em: 22 de setembro de 2022.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Produção de guaraná.** Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/explica/producao-agropecuaria/guarana/br>>. Acesso em 01 de novembro de 2022.

IDESAM. Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia **A cadeia de valor do guaraná de Maués.** 1ª edição, 2018. Disponível em: <https://idesam.org/publicacoes_antigas/estudos-e-artigos/cadeia-valor-guarana-maues/>. Acesso em: 10 de outubro de 2022.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. **Portaria 70/1982.** 1982. Disponível em: <<https://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=visualizarAtoPortalMapa&chave=305705907>>. Acesso em: 15 de outubro de 2022.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Manual de educação para o consumo sustentável.** 2005. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao8.pdf>>. Acesso em: 17 de outubro de 2022.

NASCIMENTO, Cristiano Gomes. **O consórcio de produtores de guaraná Sateré-Mawé da região do rio Marau no município de Maués – uma contribuição para o ensino da economia sustentável.** Orientador: Sandra Regina Gregório. 2016. 112 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola – Área de Concentração de Educação Agrícola, Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <<https://tede.ufrj.br/jspui/handle/jspui/2148?mode=full>>. Acesso em: 14 de novembro de 2022.

OLIVEIRA, I.; OLIVEIRA, A. M. dos S. B.; FILHO, J. de A. M.; TORALLES, B.M. **A pegada ecológica das fibras têxteis lignocelulósicas produzidas na região amazônica – juta e malva.** Revista Gestão e Sustentabilidade Ambiental, v. 11, n. esp, p. 39-54, out. 2022. Disponível em: <https://portaldeperiodicos.animaeducacao.com.br/index.php/gestao_ambiental/article/download/18249/11941/44699>. Acesso em: 12 de outubro de 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Painel de estatísticas de dados comerciais anuais. **Estatísticas sobre o comércio de mercadorias.** 2021. Disponível em:

<https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/merch_trade_stat_e.htm>. Acesso em: 18 de março de 2023.

PINTO, M. A. R. **Guaraná: Alguns aspectos da produção e da comercialização.** Revista de Política Agrícola, ano VII, nº01, jan-fev-mar, 1998. Disponível em: <https://seer.sede.embrapa.br/index.php/RPA/article/download/197/161>. Acesso em 01 de novembro de 2022.

RICARDO, David. **Princípios de Economia Política e Tributação.** São Paulo: Lebooks Editora, 2018. Disponível em: <pt.scribd.com/book/405670226/Principios-de-Economia-Politica-e-Tributacao>. Acesso em: 18 de março de 2023.

WFTO. World Fair Trade Organization. **History of Fair Trade.** Disponível em: <<https://wfto.com/about-us/history-wfto/history-fair-trade>> Acesso em: 12 de novembro de 2022.

¹FATEC ZONA LESTE
stefany.lima@fatec.sp.gov.br

²FATEC ZONA LESTE
stefany.oliveira8@fatec.sp.gov.br

³FATEC ZONA LESTE
giseli.passador@fatec.sp.gov.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina
Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil